

2. Tapscott Don. (1997). The digital economy: promise and peril in the age of working intelligence. New York : McGraw–Hill, 1997.

3. Lyaluk A. (2020). Foreign experience in the application of information technologies in stock market activity. Economic journal. R III. Economics and enterprise management. 2020. No. 2. P. 99 – 106.

4. Kustov V.P. (2021). Modern information technologies as strategic resources of exchange activity in conditions of digitalization. Economy and society. 2021. Issue No. 34. S. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1110>. (date of application: 18.01.2024).

5. On capital markets and organized commodity markets: Law of Ukraine 3480–IV, version dated 01.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480–15#Text> (access date: 18.01.2024).

6. What is algotrading? Types of algorithms in the stock market. <https://ffin.ua/blog/articles/investopedia/post/algotreiding-na-birzax-shho-ce-ta-yak-pracyuje#:~:text=> (access date: 16.01.2024).

7. Prokopets L.V. Kyfyak V.I. (2022). Development of electronic stock trading in Ukraine. Efficient economy. 2022. No. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/92.pdf (access date: 18.01.2024).

8. Naumenko N.S., Khirova V.Yu. (2019). Modern trends of electronic stock trading: prospects and vectors of automation development. Black Sea Economic Studies. World economy and international economic relations. 2019. Issue No. 48–1. P. 41 – 45. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_1_2019/9.pdf (access date: 18.01.2024).

9. Kuzmynchuk N.V., Kutsenko T.M., Terovanesova O.Y. Bondarenko O.I. (2022) Trends in the development of the stock market in Ukraine: stages of formation. Efficient economy. 2022. No. 1. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/1_2023/3pdf (access date: 19.01.2024).

Дані про автора

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій, м. Київ
e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the author

Svitlana Esh,

senior lecturer of the Department of Marketing, National University of Food Technologies, Kyiv
e-mail: esh2009@ukr.net

УДК 005.52:005.334–047.58

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Характеристика національних моделей функціонального забезпечення управління ризиками

Предметом дослідження є національні моделі функціонального забезпечення управління ризиками.

Метою дослідження є характеристика національних моделей функціонального забезпечення управління ризиками.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. В статті виділено сильні і слабкі сторони національних моделей функціонального забезпечення управління ризиками. Проаналізовано американську модель управління фінансовими ризиками, японську модель управління ризиками менеджменту і логістики та тайванську модель управління інноваційними ризиками. Визначено найбільш ефективну національну модель функціонального управління ризиками.

Висновки. Встановлено, що найбільш ефективною є японська модель управління ризиками. Японська система управління ризиками, менеджменту та логістики відома своєю ефективністю та інноваційним підходом. Ця система, розроблена і зведена на фундаменті японської культури і філософії, є прикладом передових досліджень в області управління і операцій. Японія, країна, де протягом століть розвивалася система кайдзен, пропонує всьому світу свою систему управління ризиками. Одним з ключових компонентів японської системи є акцент на проактивне управління ризиками і запобігання негативних наслідків. Культура безпеки на всіх рівнях – від робочих місць до управлінського складу – є невід'ємною частиною японської системи управління ризиками. Це

дозволяє забезпечити високий рівень безпеки і зменшити ймовірність виникнення негативних подій. Японська система менеджменту і логістики заснована на принципах безперервного вдосконалення і впровадження інновацій. Вона заохочує пошук нових підходів до управління ризиками і стимулює розвиток творчого мислення. Ключовими частинами японської системи є суворе дотримання стандартів, ресурсощадне виробництво і використання новітніх технологій. Це дозволяє знизити ризики і оптимізувати процеси логістики. Японська система управління ризиками, менеджменту і логістики – це важливий фактор успіху японських компаній, які домоглися постійної ефективності і процвітання завдяки збалансованому підходу до управління. В цілому, японська система управління ризиками, менеджменту і логістики є високоефективною та інноваційною моделлю, яка може бути застосована і в інших країнах для досягнення оптимальних результатів і зниження ризиків в бізнесі і управлінні.

Ключові слова: національна модель, функціональне забезпечення, управління ризиками, менеджмент, інновації, логістика, фінанси, інформація.

KOLODIYCHUK A. V.

Characteristics of national models of functional support of risk management

The subject of the research is national models of functional support of risk management.

The purpose of the study is to characterize national models of functional support of risk management.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article highlights the strengths and weaknesses of national models of functional support of risk management. The American model of financial risk management, the Japanese model of management and logistics risk management, and the Taiwanese model of innovative risk management were analyzed. The most effective national model of functional risk management has been determined.

Conclusions. It was established that the most effective is the Japanese model of risk management. The Japanese system of risk management, management and logistics is known for its efficiency and innovative approach. This system, developed and built on the foundation of Japanese culture and philosophy, is an example of advanced research in the field of management and operations. Japan, a country where the kaizen system has been developed for centuries, offers its risk management system to the world. One of the key components of the Japanese system is an emphasis on proactive risk management and prevention of negative consequences. Safety culture at all levels – from workplaces to management – is an integral part of the Japanese risk management system. This makes it possible to ensure a high level of security and reduce the likelihood of negative events. The Japanese management and logistics system is based on the principles of continuous improvement and innovation. It encourages the search for new approaches to risk management and stimulates the development of creative thinking. The key parts of the Japanese system are strict adherence to standards, lean production and the use of the latest technologies. This allows you to reduce risks and optimize logistics processes. The Japanese system of risk management, management and logistics is an important factor in the success of Japanese companies, which have achieved constant efficiency and prosperity thanks to a balanced approach to management. In general, the Japanese system of risk management, management and logistics is a highly effective and innovative model that can be applied in other countries to achieve optimal results and reduce risks in business and management.

Keywords: national model, functional provision, risk management, management, innovation, logistics, finance, information.

Постановка проблеми. Американська система управління фінансовими ризиками є однією з найбільш розвинених і ефективних у світі. Вона базується на суворих регуляціях і надійних механізмах контролю, що забезпечує безпеку і стабіль-

ність фінансових операцій. Основою цієї системи є взаємодія кількох ключових структур, включаючи федеральні регуляторні органи, комерційні банки, інвестиційні фонди та страхові компанії. Такий поділ відповідальності і спеціалізації дозволяє

ефективно управляти різними видами фінансових ризиків і мінімізувати їх вплив на економіку. Федеральні регуляторні органи, такі як Федеральна резервна система та Комісія з цінних паперів та бірж, відіграють ключову роль у контролі та нагляді за діяльністю фінансових установ. Вони розробляють і впроваджують нормативні акти і правила, які регулюють діяльність банків, інвестиційних компаній та інших учасників фінансового ринку. Банки в США також мають суворі вимоги до управління ризиками. Вони повинні підкорятися так званій Базельській угоді, яка визначає мінімальні вимоги до капіталу та стандарти прозорості банківської системи. Завдяки цьому, американські банки мають високий рівень фінансової стійкості і надійності. Крім того, американська система управління фінансовими ризиками володіє розвинутою системою страхування ризиків. Страхові компанії пропонують різні види страхування, такі як страхування життя, майна та від нещасних випадків, які дозволяють застрахованим особам пом'якшити фінансові втрати в разі нещасного випадку або непередбачених обставин. В цілому, американська система управління фінансовими ризиками є успішним прикладом збалансованого та ефективного підходу до управління ризиками у фінансовій сфері. Ця система сприяє сталому розвитку економіки та забезпеченню фінансової безпеки як громадян, так і компаній.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різноманітні аспекти проявів економічного ризику в галузях національної економіки вивчали Великоіваненко Г.І., Вітлінський В.В., Головач Т.В., Ілля-

шенко С.М., Кучеренко В.Р., Лук'янова В.В., Наконечний С.І. та інші науковці. Інформаційні системи менеджменту вивчали С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко, фінансові ризики досліджували О.Г. Біла, М.С. Клапків, О.В. Таран, інноваційні ризики розглядали Т.Ю. Бабенко, С.М. Ілляшенко, Т.Г. Плисюк. Проте, комплексному дослідженню національних моделей функціонального управління ризиками приділено недостатньо уваги і тому вони потребують подальшого вивчення.

Мета статті – характеристика національних моделей функціонального забезпечення управління ризиками.

Виклад основного матеріалу. Національні моделі функціонального забезпечення управління ризиками включають як наявні моделі, так і перспективні моделі (див. рисунок).

Наявні моделі включають американську, китайську, японську та тайванську. Перспективні моделі включають американську модель управління фінансовими ризиками (у вигляді модель Шарпа та Марковіца), японську модель управління ризиками менеджменту та логістики (JIT, Канбан, принципи менеджменту японських фірм), а також тайванську модель управління інноваційними ризиками (методи оцінки ризиків інноваційних проектів). До методів оцінки ризиків інноваційних проектів відносяться аналітичний, статистичний, експертний, затратний, сценарний, аналоговий, імітаційний методи та «дерево рішень». На них побудована тайванська модель. Логістична система Канбан включає чотири складові – виробничу, технічну, інформаційну та соціальну і спрямова-

Функціональні моделі впровадження ІКТ (наявні моделі)			
Американська	китайська	японська	тайванська
(Apple, Microsoft, IBM, Amazon)	(Alibaba)	(Toshiba, Canon)	(Asus, Acer)

Моделі управління ризиками в ІКТ-бізнесі (перспективні моделі)		
Американська	Японська	Тайванська
модель управління фінансовими ризиками (моделі Шарпа, Марковіца)	модель управління ризиками менеджменту і логістики (JIT, Канбан, принципи менеджменту японських фірм)	модель управління інноваційними ризиками (методи оцінки ризиків інноваційних проектів)

Національні моделі функціонального забезпечення управління ризиками *

* складено автором

на на мінімізацію тривалості циклу виробництва продукції. Виробнича складова системи спрямована на раціоналізацію виробничо-технологічного циклу, технічна – на забезпечення якості готової продукції, інформаційна – на оптимізацію інформаційних потоків на підприємстві, соціальна – на оптимізацію кадрової політики на підприємстві. Система Канбан для сфери ІКТ є перспективною, так як застосовується нині для японським фірм з автомобілебудування, наприклад «Тойота». Вихідною умовою логістичної технології JIT («точно своєчасно»), яка вперше була введена на японських заводах «Тойота», є заданий наперед виробничий графік. Суть логістичної технології «точно своєчасно» полягає в організації виробництва продукції таким чином, що необхідні матеріали будуть своєчасно доставлені в необхідній кількості в необхідну ланку логістичного ланцюга. Спрямована логістична технологія на мінімізацію виробничих запасів на підприємстві. Значного поширення логістична технологія «точно своєчасно» набула у сфері розробки програмного забезпечення (JIT-компіляція).

До принципів менеджменту японської машинобудівної корпорації «Тойота» належать «14 пунктів»: 1. Системна постановка цілей компанії з урахуванням її ринкової стратегії функціонування; 2. Технологія виробництва як безперервний процес формування доданої вартості; 3. Мінімізація обсягів незавершеного виробництва; 4. Рівномірний обсяг робіт протягом усього виробничо-технологічного циклу; 5. Автоматизація виробництва продукції; 6. Стандартизація виробничих процесів і ефективізація функції регулювання у виробничому менеджменті; 7. Візуалізація вузьких місць виробничих потужностей підприємства; 8. Якість і надійність інноваційних технологій виробництва продукції; 9. Формування лідерських якостей в управлінському персоналі компанії; 10. Розвиток корпоративної культури на підприємстві; 11. Повага до партнерів і постачальників компанії; 12. Прямий управлінський контроль за виробничо-технологічними процесами на підприємстві; 13. Якісна технологія прийняття управлінських рішень. 14. Інтерактивний характер діяльності компанії.

Японська система менеджменту відрізняється від американської довгостроковим характером, колективним прийняттям рішень, формуванням знизу ініціативи прийняття рішень, повільним

прийняттям управлінських рішень в організації. Загалом їй притаманна розвинута організаційна культура, багатокритеріальний спосіб просування працівників по службі (часто у великих японських компаніях практикується пожиттєвий найм працівників), груповий характер виконання завдань і відповідальності за їх реалізацію, концепція безперервного навчання працівників, створення гуртків якості тощо.

В основі японського економічного дива 1955–1973 рр. лежить японський стиль менеджменту кайдзен. Кайдзен орієнтований на всесторонній розвиток виробничо-технологічних процесів на підприємстві. Принципи кайдзену наступні: зворотній зв'язок зі споживачами, лідерство як основа менеджменту, соціальне забезпечення працівників підприємства, процесний підхід, розвинутий менеджмент якості на підприємстві, інноваційний розвиток підприємства, ощадливе ресурсокористування. Економічні умови, в яких здатен працювати кайдзен – повільне, але довготривале економічне зростання країни.

Японська концепція загального управління якістю TQM ґрунтується на поєднанні кайдзену з системністю та статистичними методами оцінки виробничо-технологічних та управлінських процесів і стосується підвищення якості у трьох сферах: НДДКР, збуту та менеджменту персоналу. Модель дозволяє систематично підвищувати якість виробленої продукції, покращувати фінансові результати діяльності компанії, скорочувати виробничі витрати, а також сприяє адаптації фірми до зміни ринкових умов господарювання.

Тайванська модель організації впровадження ІКТ характеризується такими сильними сторонами, як розвинута маркетингова політика, розгалужена інноваційна та науково-технічна діяльність у сфері ІКТ, налагоджена міжнародна виробничо-технічна кооперація, впровадження екологічно чистих комп'ютерних технологій. У багатьох випадках ІКТ-фірми на Тайвані виникли на базі наукових парків. Тайванська модель конкурує з американською, проте пропонує бюджетні ноутбуки та планшети для більш широкого кола споживачів. Останнім часом, низка американських корпорацій перенесли свої виробничі потужності в Китай (наприклад, HP), тому зростає конкуренція з китайською моделлю ІКТ. Тайванська модель в основному спрямована на виробництво ноутбуків, бюджетних персональ-

них комп'ютерів та пристроїв флеш-пам'яті, а також материнських плат та інтегральних мікросхем. Крім того, у тайванських ІКТ-корпорацій слабкі позиції на міжнародних фондових ринках.

Висновки

Встановлено, що найбільш ефективною є японська модель управління ризиками. Японська система управління ризиками, менеджменту та логістики відома своєю ефективністю та інноваційним підходом. Ця система, розроблена і зведена на фундаменті японської культури і філософії, є прикладом передових досліджень в області управління і операцій. Японія, країна, де протягом століть розвивалася система кайдзен, пропонує всьому світу свою систему управління ризиками. Одним з ключових компонентів японської системи є акцент на проактивне управління ризиками і запобігання негативних наслідків. Культура безпеки на всіх рівнях – від робочих місць до управлінського складу – є невід'ємною частиною японської системи управління ризиками. Це дозволяє забезпечити високий рівень безпеки і зменшити ймовірність виникнення негативних подій. Японська система менеджменту і логістики заснована на принципах безперервного вдосконалення і впровадження інновацій.

Список використаних джерел

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сферах послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на про-

мислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].
2. Vachevskyy, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). *Marketing u sferakh posluh* [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytysyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the

structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 339.9:347.7

БАСИЧ В. О.
ХОДЖАЯН А. О.

Тенденції розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформації та глобалізації економіки: світовий та національний аспекти

Постановка проблеми. Подальша трансформація постіндустріальної економіки в її конкретно-історичну форму «економіку знань», утвердження знань як ключового ресурсу сучасного соціально-економічного розвитку формує нові якісні зміни в економічній системі та обумовлює необхідність удосконалення відносин інтелектуальної власності. Зміни, притаманні знаннєвій економіці, створюють базис для становлення нових ринкових умов, стимулюють активізацію інтелектуального розвитку суспільства та виникнення нових тенденцій у сфері накопичення і використання знань як визначального ресурсу інтелектуальної діяльності людини на глобальному, так і на національному рівнях. Актуальним є визначення ключових особливостей розвитку відносин інтелектуальної власності в умовах трансформації та глобалізації економіки.

Метою роботи є аналіз перспектив й систематизація основних тенденцій розвитку відносин інтелектуальної власності в сучасних макроекономічних та геополітичних умовах.

Завдання дослідження. Систематизувати основні тенденції та напрями удосконалення відносин інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки.

Методологія дослідження. Для аналізу було використано системний підхід, а також методи індукції, дедукції та синтезу, графічний та табличний методи. Правила поділу понять застосовува-